

XXVII COLOQUIOS HISTORICOS DE EXTREMADURA

Homenaje a los egregios

BENITO ARIAS MONTANO
(1527-1598)

FRANCISCO DE ZURBARAN
(159 -1664)

MÉNDEZ HERNÁN, Vicente (1998): “Aportaciones documentales en torno a la obra de los pintores placentinos Diego y Antonio Pérez de Cervera. El retablo mayor de Casas de Millán”. En: XXVII Coloquios Históricos de Extremadura, Trujillo: Centro de Iniciativas Turísticas de Trujillo (CIT), pp. 333-358. DOI: 10.5281/zenodo.17220183

APORTACIONES DOCUMENTALES EN TORNO A LA OBRA DE LOS PINTORES PLACENTINOS DIEGO Y ANTONIO PEREZ DE CERVERA. EL RETABLO MAYOR DE CASAS DE MILLAN¹

Introducción

Como aldea dependiente de la ciudad de Plasencia entró en la Historia el pueblo de Casas de Millán, temeroso de Dios al tiempo que agradecido: Para su culto y servicio alzó el templo parroquial de San Nicolás de Bari, una modesta fábrica construida entre los siglos XV y XVI, según permiten constatar la portada goticista de los pies y los pometeados que decoran la torre. Durante el siglo XVII se remodeló la capilla mayor: Así lo pone de manifiesto una inscripción inserta en el inicio de la media naranja, que fecha la obra en el año 1666².

Junto al templo parroquial, cabe destacar las ermita elevadas por los casitas en honor de sus santos devocionales, sobre todo porque sus cofradías rectoras constituyen un tipo de comite de obra artística muy importante durante toda la Edad Moderna: Los templos de Ntra. Sra. de Tebas, San Ramón y el de San Juan y Santa Lucía figuran en el Interrogatorio que llevó a cabo la Real Audiencia de Extremadura a fines del siglo XVIII³; no se

¹ El presente trabajo es un extracto de la ponencia presentada, en la que estudiábamos un mayor número de retablos, que, en aras de la brevedad, hemos omitido (Tejeda de Tiétar, el de los Santos Mártires de Candelario, etc.)

² Cf. Florencio-Javier GARCIA MOGOLLON, *Precisiones sobre el retablo mayor de la parroquial de Casas de Millán*, en «Norba-Arte», T.º XII (1992), p. 103; Salvador ANDRES ORDAX (Dir.), *Inventario Artístico de Cáceres y su Provincia*. T.º II: *Partidos Judiciales de Garrovillas, Montánchez y Trujillo* (1989) (Madrid, 1990), p. 17; *vid., etiam*, Tomás MARTIN GIL, *El Arte en Extremadura. Un retablo del siglo XVII. El altar mayor de la parroquia de Casas de Millán*, en «R.E.E.», T.º VII (I) (1933), pp. 47 s.

³ Cf. Miguel RODRIGUEZ CANCHO y Gonzalo BARRIENTOS ALFAGEME (Eds.), *Interrogatorio de la Real Audiencia. Extremadura a finales de los Tiempos Modernos. Partido de Plasencia* (Mérida, 1995), p. 200.

menciona en éste la ermita de Santa Marina⁴, sin duda porque ya debía encontrarse arruinada, según indica en el XIX Pascual Madoz, cuyo diccionario cita las que hoy se conservan: Ntra. Sra. de Tebas, San Sebastián y San Ramón⁵.

EL RETABLO MAYOR DE LA PARROQUIA DE CASAS DE MILLAN

1.1. Análisis descriptivo

Un sotobanco de albañilería sirve de asiento y aporta realce a un retablo cuyo alzado se compone de banco, tres cuerpos recorridos por cinco calles y sencillo ático rematado en frontón recto. Trátase de un conjunto lignario de arquitectura plateresca, que utiliza columnas retalladas para elevar los distintos niveles en altura; opera como elemento de transición entre los cuerpos un friso decorado en los intercolumnios con dos cabezas aladas de querubín, semejantes a las publicadas por *Diego de Sagredo* en su célebre tratado sobre las *Medidas del Romano* de 1526⁶.

Dos guardapolvos cierran y protegen el retablo por los laterales: Van recubiertos con bellos entalles grotescos, constituidos a base de sargas de hojas, flores y cintas entre las que se aprecian, en ambos lados, la heráldica del Obispo placentino don Gutierre de Vargas Carvajal (1524-1559): Luce en su escudo las armas de los Vargas (de plata, ondas de azul) partido de Carvajal (de oro, banda de sable). En las zonas inferiores de ambos guardapolvos escoltan dos bajorrelieves de ángeles pasionistas que portan el martillo (Evangelio) y la corona de espinas (Epístola) como símbolos del programa iconográfico que vamos a ver desarrollado en el retablo.

Entre los pintos del retablo —ornados en su cara externa con trofeos, carátulas, flores, cintas, etc.— se acoplan cuatro tablas pictóricas al óleo con la representación de los Evangelistas, cuyas escrituras reflejaron y dejaron constancia de los acontecimientos descritos en los cuerpos principales. Comenzando por el Evangelio tenemos en primer lugar a *San Marcos*, acompañado del león que lo simboliza mientras comienza a escribir su Evangelio con un estilete: «ECCE MITTO AN/GELVM MEVM ANTE / FACIEM TVAM...» («He aquí que envío delante de ti mi ángel que preparará tu camino...»⁷). Esta representación se acompaña con una inscripción inserta en la zona inferior; utiliza como fondo el mantel blanco de la mesa donde San Marcos ha depositado el tintero; hace referencia a la fecha de terminación del retablo, que no podemos terminar de leer por encontrarse mutilada: «ACABOSE ESTE RRETABLO A 18 DE MAIO DE 15.../ SIENDO CVRA EL RREVERENDO SENNOR...». A continuación se representa a *San Juan*: El águila que lo simboliza sirve de apoyo al libro que está escribiendo mientras escucha, con agitada expresión y gesto

⁴ La ermita de Santa Marina, junto a la de Tebas, está documentada en la Visita que practicó en la parroquia don Juan Ubaldo de Rozas, abogado de los Reales Consejos y Canónigo Penitenciario en la S.I.C. de la ciudad de Plasencia, el día 11 de mayo de 1734: Cf. Archivo parroquial de Casas de Millán, *L.C.F. y V. de 1732 a 1766*, foliado, fols. 25 ss.

⁵ Cf. Pascual MADOZ, *Diccionario histórico-geográfico de Extremadura* (Cáceres, Publicaciones del Dpt.º de Seminarios de la Jefatura Provincial del Movimiento, 1955), T.º II, p. 219. Sobre la ermita de Ntra. Sra. de Tebas y sus restos visigodos vid. el trabajo de T. MARTÍN GIL, *El arte en Extremadura. Excursiones a viejas ermitas*, en «R.E.E.», T.º VII, (II) (1933), pp. 160-163.

⁶ Diego de SAGREDO, *Medidas del Romano: Necesarias a los oficiales que quieren seguir las formaciones de las Basas Columnas, Capiteles, y otras piezas de los edificios antiguos* (Toledo, Remon de Petras, 1526) (Madrid, Ed. Facsímil de la quinta edición española —Toledo, 1549—, a cargo de Fernando MARIAS y Agustín BUSTAMANTE, 1986).

⁷ Marcos, 1. 2.

plenamente manierista, la trompeta apocalíptica. *San Lucas* porta la pluma y el tintero junto al toro que le suele acompañar. Por último, en el extremo derecho del banco, figura *San Mateo* junto al ángel mientras escribe las primeras palabras de su Evangelio: «LIBER GENERACIONIS / IESU XPI FILII DAVID FILII / ABRAAM ABRAAM / GENUIT ISAAC...» («Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac...»⁸). Excepto *San Marcos* y *San Mateo*, los restantes Evangelistas están representados sobre un fondo con mínimas concesiones a la descripción de paisaje, reducido sobre todo al color azul del firmamento y los juegos de lejanía. En los dos primeros casos, la representación de medio cuerpo sobre el fondo neutro realza la vigorosidad expresiva y el acento religioso que envuelve a las imágenes.

A excepción de la calle central, las restantes cajas de los cuerpos que estructuran el retablo se decoran con pinturas sobre tablas de grandes dimensiones (127 x 75 cm.). Los temas son los siguientes: En el primer nivel, *Lavatorio*, *Caida camino del Calvario*, *El Expolio* y *Piedad*; segundo cuerpo: *Prendimiento*, *Flagelación*, *Coronación de Espinas* y *Ecce Homo*; por último: *Bautismo de Cristo en el Jordán*, *Las Tentaciones*, *Santa Cena* y *La Oración en el Huerto*. Trátase de un programa dedicado a la vida pública y Pasión de Jesucristo, ordenado cronológicamente si leemos de arriba abajo y de izquierda a derecha.

Estilísticamente, todas las pinturas están desarrolladas bajo los presupuestos del estilo manierista, con la particularidad de que el autor se inspiró en grabados italianos y flamencos para ejecutar gran parte de las composiciones. Fruto de la impericia, o tal vez como consecuencia del ambiente artístico deformante, en Casas de Millán se aprecian notables incorrecciones e imperfecciones dibujísticas: Las efigies de Cristo resultan demasiado pequeñas en su *Caida camino del Calvario*, en el *Expolio* o en la *Coronación de Espinas*, mientras que en la *Flagelación* su cuerpo resulta ampuloso en exceso frente al de sus esbirros. Amplifica el efecto el gusto del artista por situar a las figuras en primer plano y concederles amplio desarrollo. El alargamiento vertical que sufren los cuerpos hace que se vean cortados al desbordar el marco, mientras que en ocasiones, con la finalidad de contrarrestar las verticales de la obra, los personajes se curvan y adoptan posturas inverosímiles y algo extrañas al tratar de encajarlas en el reducido espacio de que disponen: Cuando Cristo se ve desposeído de sus ropas en el *Expolio*, adopta una postura que incluso le obliga a alargar en exceso el brazo derecho, hasta el punto de que sobrepasa las rodillas. Este descoyuntamiento e inestabilidad de las figuras refuerza un patetismo de evidente signo manierista. También se emplea la línea serpentínata y zigzagueante en cuadros como el *Ecce Homo* o en los soldados que azotan a Cristo en la *Flagelación*, fruto de un estilo que también utiliza ciertos convencionalismos a la hora de resolver problemas de representación: *Oración en el Huerto* o *El Prendimiento*, este último con juegos de contraposto. El acento dramático y tensión espiritual trátanse de potenciar a partir del fondo neutro que presentan la mayoría de las obras, aunque en este caso el resultado es bien distinto al efecto deseado. Destaquemos, junto a estas características, el jugoso y brillante colorido que recrea los pasajes bíblicos, a base de una paleta enriquecida a base de primarios y secundarios.

El Lavatorio

El pasaje evangélico en el que Poncio Pilatos se lava las manos cobra decidida importancia en la tradición bíblica al ser el momento previo a la ejecución de la condena

⁸ Mateo, 1. 1-2.

de Cristo a morir en la cruz⁹. La composición circular elegida para ultimar la escena distribuye, en apretada síntesis espacial, un total de cinco personajes cuyas colosales figuras —a excepción del esclavo negro— apenas si dejan vacío para su propia movilidad o la inserción de elementos con los que ubicar el desarrollo del acontecimiento en un lugar determinado. A la derecha, y vestido con túnica blanca de efectos escultóricos, la resignada figura de Cristo, de alargadas proporciones, se dispone a abandonar la escena e iniciar el camino hacia el Gólgota: Parte de su flanco derecho desaparece a nuestra vista y se oculta tras los elementos arquitectónicos del retablo, rompiendo los límites lógicos del propio marco pictórico. Según refieren las escrituras, tras haber pronunciado la sentencia definitiva en respuesta a los gritos de la turbulenta muchedumbre, Poncio Pilatos, elegido quinto procurador de Judea según la designación recomendada a Tiberio por Séjano hacia el año 26 a.C., sentado en lujoso trono dorado de curvados perfiles y decoración a base de elementos de raigambre manierista, se lava las manos en la jofaina proporcionada por el esclavo negro que derrama el agua de la jarra y espera paciente el reclamo de la toalla dispuesta sobre su hombro izquierdo. El afamado dirigente romano toca su cabeza con turbante y cubre el cuerpo con vestiduras de evidente corte oriental. El medallón con bustos romanos y elementos grotescos que lo corona recuerdan, una vez más, las insignias imperiales con las que Pilatos entró en la ciudad de Jerusalén, con el propósito de provocar a los judíos dominados. Dos agueridos soldados descubrimos al fondo una vez traspasada la cortina de color carmesí, que pende del ángulo superior izquierdo de la composición y dota al conjunto de elemento equilibrador respecto de la amplitud monumental concedida a la figura de Cristo. La dorada coraza que cubre el torso del amenazante guerrero no sólo está decorada con elementos de nuevo extraídos de la fantasía manierista de estirpe grotesca, sino que también viene a simbolizar la justicia de la que se revestirá Cristo triunfante¹⁰.

El jugoso colorido en virtud del cual cobra forma plástica la escena está en consonancia con el lujo y boato que rodearon la vida de Pilatos y responde a la rica paleta cromática de *Diego Pérez de Cervera*, tendente en muchas ocasiones a insertar en el cuadro variados puntos de atención suscritos con tonos primarios y resueltos en decidido contraste con un fondo neutro de color negro. Estatismo y serenidad escultórica no son óbice para alargar, quizá en exceso, un canon cuyo resultado final viene a ser la evidente desproporción entre el enorme cuerpo de Pilatos y el resto de los personajes. Expresión de dolor y sufrimiento resignado muestra el rostro de Cristo, que nada puede hacer ante el impasible rostro del procurador, ausente de la escena y en ningún momento alterado con los gesticulantes y amenazantes rostros, casi caricaturescos, de los personajes del fondo. Tanto para el diseño de Pilatos como para el resto de las alargadas figuras es sintomático el uso de grabados italianos por parte de *Pérez de Cervera*, a raíz de los cuales introduce los efectos desestabilizadores tan propios del gusto manierista. La composición en su conjunto y los elementos de la misma habían tenido en Europa profunda difusión a través de las estampas grabadas, que aún hacia finales del siglo XVI continúan plasmando un conjunto muy afín al que tomó el pintor como punto de inspiración: Así lo pone de manifiesto el grabado que del mismo tema realizó *Pieter de Jode*, artista nacido en Amberes en 1570 y muerto en la ciudad del Escalda en 1634¹¹.

⁹ Cf. San Mateo, 27, 24.

¹⁰ Cf. Isaías, 59, 17.

¹¹ Cf. *Real Colección de Estampas de San Lorenzo de El Escorial*, Ed. a cargo de Jesús María GONZLEZ DE ZARATE. T.º VII (Vitoria, 1994), p. 19, lámina n.º 2620.

Caída camino del Calvario

La tabla con el tema de la *Caída de Cristo camino del Calvario* representa el preciso instante en el que Jesús es ayudado en vía tan dolorosa por Simón de Cirene¹². El desfallecido cuerpo de Cristo hinca ambas rodillas sobre el suelo en respuesta a la pesadez de la cruz, de tipo *commissa*, antoniana o en forma de *tau*, que lleva sobre los hombros; sin embargo, la facie externa de su figura no demuestra ningún tipo de dolor o tensión ante la carga, y viene a ser más bien una trasposición del diseño empleado para la tabla anterior. Respecto a ésta varía en la evidente desproporción entre el físico de tamaño colosal y una cabeza reducida en extremo. El sesgo practicado para alcanzar con la mirada al judío cirineo es decididamente antinaturalista. Mientras contempla el cuerpo doliente del condenado, Simón trata de levantar la cruz con ambos brazos y contorsionada pose de trazado bien resuelto. El madero juega un papel importante en la composición, pues contribuye a dividir la escena en tres partes netamente diferenciadas y con efecto peor resuelto que en el caso del *Lavatorio*. El espacio triangular inferior está ocupado con la figura de Jesús, apoyado sobre un suelo de tan exiguos tintes paisajísticos, que termina perdiéndose tras la lejanía que sobreviene a las figuras. Un soldado romano, tocado con turbante y vestido con fulgurante y sencilla coraza, no encuentra el espacio suficiente para su representación, que desborda el marco con el flanco izquierdo mientras con el derecho introduce notas de evidente desproporción en su conjunción anatómica: El brazo que acerca a la cruz es demasiado largo y la pierna no responde del todo a las leyes de gravedad, al ser imposible guardar un equilibrio conmensurado en pose tan inestable. El último ángulo de la escena sirve de marco para la bien resuelta pose de Simón de Cirene, sobre el que un segundo esbirro, con coraza y casco de nuevo enriquecidos con motivos manieristas, enaltece una bandera roja; tras éste, y en la lejanía, las efigies abatidas de San Juan y la Virgen.

De nuevo hacen su presencia en la tabla las desproporciones típicas a las que nos tiene acostumbrados el primer manierismo, patentes tanto en la figura de Cristo como en la de su intercesor en el sufrimiento, que asimismo muestra evidentes imperfecciones en el dibujo anatómico. La composición es equilibrada y el espacio comprimido, aunque bien es cierto que en algo más liberado en comparación con las escenas antecedente y consecuente. La forzada pose del soldado inserto en el ángulo derecho cobra vida por medio de la serpentinata zigzagueante que preside su diseño y anima el gesticulante rostro caricaturesco. La superposición empleada para la resolución de los planos no encuentra el resultado perseguido, lo que pone en evidencia la menor entidad de la composición. Es indudable que esta serie de características las ha aprendido el pintor a partir de la difusión del tema por medio de la circulación de grabados italianos y flamencos. Si tuviéramos que señalar un antecedente, sería interesante apuntar el reclamo que la tabla hace de estampas como la grabada por el parmesano *Giorgio Ghisi*, que introduce la escena de la caída camino del Calvario dentro de una composición, de fragmentación múltiple, dedicada a la Dolorosa¹³. No obstante, la lámina tan sólo serviría como base para un tema que luego el pintor trataría de personalizar conjugándolo con sus propios aprendizajes. Acaso puede resultar un tanto lejana en el tiempo la composición del mismo tema grabada por *Marcantonio Raimondi* (1470/80-1527/34) e ideada por *Alberto Dürer*: Es sintomática la coincidencia en la disposición de las manos

¹² Cf. Mateo, 27, 32; Marcos, 15, 21; Lucas, 23, 26.

¹³ Cf. *Real Colección de Estampas...*, op. cit., T.º VI (Vitoria, 1994), p. 34, lámina n.º 2115.

de Cristo y el sesgo que experimenta la cabeza, de rostro también inexpressivo¹⁴. No olvidemos composiciones tal vez procedentes de *Salviati* o *Zuccaro*¹⁵.

El Expolio

La violencia con la que fue despojado Cristo de sus ropas en el momento previo a ser crucificado¹⁶ parece haber sido la responsable de esta agobiante composición, que, lejos de pretender ser convencional, trata de jugar con la intuición y subjetivismo de la complejidad definitoria del estilo manierista. Sólo así acertamos a comprender la violenta y rebuscada pose de las figuras de Jesús y el sayón que lo apresa en primer término. En la articulación anatómica de los dos personajes no dejan de sorprendernos los incongruentes elementos de sus anatomías: El soldado romano, vestido con coraza de color rojo y capa amarilla anudada al hombro, contorsiona el cuerpo de tal manera que más parecen corresponder a dos personajes diferentes el torso y la mitad inferior de una cintura con piernas deformes; la arrebatadora y esforzada pose terminan por romper los límites espaciales de la composición pictórica, desbordada con el codo y el antebrazo izquierdo que no vemos al permanecer ocultos tras la columna del retablo. La finalidad de adaptar la alargadísima figura de Cristo al marco pictórico deviene en una torsión de evidente antinaturalismo, responsable de la falta de unidad articuladora de su brazo derecho, tremendamente desproporcionado con el resto de la anatomía. Definitivas del estilo de *Diego Pérez de Cervera* son las incorrecciones de un dibujo falto de la calidad técnica a la que no llega un pintor de segunda mano y bastante torpe en su particular interpretación del entonces en boga estilo manierista. Cuatro personajes de menor tamaño observan desde la zona superior derecha los acontecimientos por los que discurre el momento previo de la ejecución: Sus rostros no abandonan la expresión caricaturesca que nos anticipó el soldado en primer plano; sus cabezas, tocadas con turbantes y gorros de diferente talle y colorido, adquieren variabilidad en virtud de la diversificación de sus actitudes.

Escasa concesión a elementos paisajísticos resulta del punto de vista, muy bajo, otorgado a la perspectiva, contribuyendo tan sólo a la profundidad de la obra es el viaje adoptado para el apoyo de la cruz en el suelo. El colorido vuelve a ser, junto con las desproporciones anatómicas apuntadas, el elemento predominante de un conjunto escasamente descriptivo, de tamizada reciedumbre y nula espontaneidad. No obstante, hay que reconocer el denuedo del pintor por dominar las fórmulas manieristas.

Piedad

El referente temático de la escena representada en la tabla no encuentra atisbo de correspondencia con los pasajes narrados en los Evangelios oficiales y apócrifos, así como tampoco es posible rastrear su origen en el culto oficial. Su creación es paralela a los temas de la Virgen de la Misericordia y el Varón de los Dolores que la mística pro-

¹⁴ Cf. *Ibidem*, T.º VIII (Vitoria, 1995), p. 197, lámina n.º 3630.

¹⁵ Cf. José M.ª TORRES PEREZ, *El manierismo en la pintura cacereña de la segunda mitad del siglo XVI y primer tercio del XVII*, en «Academia» (Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando), n.º 61 (1985), pp. 238-239.

¹⁶ Cf. Aurelio de SANTOS OTERO, *Los Evangelios Apócrifos* (Madrid, 1956), Apócrifos de la pasión y resurrección: Actas de Pilatos (X, I), p. 415; Mateo, 27, 35; Marcos, 15, 24; Lucas, 23, 34; sólo dicen que los verdugos se repartieron las ropas.

ció a comienzos del siglo XIV y los artistas representaron desde entonces, siendo una creación originaria del arte gótico germano francés. Residía en la composición la intención de hacer mucho más cercano el cuerpo inerte de Cristo sobre los brazos de María una vez desclavado de la cruz; una composición posteriormente descrita en tono poético y místico en las *Revelaciones* de Santa Brígida y recogido asimismo en las *Meditaciones* franciscanas del Pseudo Buenaventura. Estrictamente, el grupo de la *Virgen de la Piedad* se compone del cuerpo inerte de Cristo sostenido en las rodillas de María. Sin embargo, es posible que esté enmarcada por San Juan y la Magdalena¹⁷, tal como sucede en la representación pictórica del retablo de Casas de Millán.

De todo el conjunto pictórico, la tabla con la *Piedad* es la que mejor define el modelo estilístico que intenta imitar *Pérez de Cervera*, profundamente entroncado con el primer Manierismo y evidentemente influenciado por el dibujo colosalista, comprimido y esforzado del artista florentino al que sigue directamente en el tema ahora recreado. No podríamos admitir otro tipo de explicación a la potente musculosidad del cuerpo inerte de Jesucristo, recorrido de principio a fin con vigorosa línea serpentina y no del todo bien resuelto en lo referente a la composición de las piernas, sobre todo la derecha. Es evidente el trasunto que hace nuestro pintor del dibujo de la *Piedad* trazado por Miguel Ángel para Vittoria Colonna y en la actualidad custodiado en el Museo Isabella Stewart Gardner de Boston¹⁸, del que sin embargo sustituye los dos ángeles por las efigies arrojadas de San Juan y María Magdalena. Los finos rostros de ambos personajes inclinan de nuevo a pensar en una preclara influencia italiana, presente asimismo en el correcto modelado de los pliegues y bien ejecutadas anatomías. Centra la composición la imagen doliente de la Virgen María, que de nuevo pone de manifiesto la autenticidad escultórica del tema reproducido, calidades también esbozadas en la toca blanca de la cabeza. El fondo oscuro de la composición contribuye a reforzar aún más el efecto de relieve escultórico que prende en todo el grupo, sutilmente aliviado por medio de la mínima referencia al paisaje resuelta a través de la introducción de ciertos elementos vegetales de indudable tonalidad verdosa, además de la corona de espinas de la que ha sido desposeído Jesucristo, en la parte inferior derecha de la representación. La sangre derramada por el exánime cuerpo desde la herida del costado hasta más allá de su rodilla derecha, introduce en la gama cromática un contrapunto de color respecto de la frialdad que envuelve la escena, haciendo más cálida y humana una composición presidida por la mayor perfección en sus proporciones, elementos trabados, corrección formal y diseño de conjunto.

Prendimiento

El sentido descriptivo eludido voluntariamente por los pintores manieristas se pone ahora de manifiesto en una composición de tres escenas paralelas, a través de cuya resuelta conjugación trata de representar *Pérez de Cervera* los acontecimientos sobrevenidos a la noche en la que Cristo oró en el huerto de los olivos: Se trata del prendimiento de Jesús una vez recibió el beso de Judas Iscariote, señal concertada entre el traidor y el Sanedrín para que la masa soldadesca del fondo no le confundiera con Santiago el Menor al irrumpir en Getsemaní, dado el tremendo parecido del apóstol con Je-

¹⁷ Cf. Louis REAU, *Iconografía del Arte Cristiano* (Barcelona, 1996), T.º I, vol. 2, pp. 111-113.

¹⁸ Cf. J.M.ª TORRES PEREZ, *op. cit.*, p. 239.

¹⁹ Cf. Mateo, 26, 47-56; Marcos, 14, 43-50; Lucas, 22, 47-53; Juan, 18, 2-11.

sús. Se trata de dos escenas representadas en primer y tercer plano y trabadas con el preciso instante en el que Pedro se dispone a cortar la oreja a Malco en dinámica composición y apretada síntesis de líneas de fuerzas¹⁹.

El tratamiento escultórico concedido a la figura de Cristo contrasta con el contraposto de Judas, ataviado con la túnica roja en alusión a que era pelirrojo, y sobre todo, como símbolo de su traición. El desarrollo de la escena tiene lugar de noche, razón por la cual Malco portaba el farol caído en el suelo y la muchedumbre del fondo enarbolaba antorchas encendidas, además de las lanzas y palos que refieren las escrituras; la agitación que prende en esta muchedumbre la reflejan unos rostros cuyas expresiones varían a tenor de los cascos o sombreros con los que cubren sus cabezas²⁰. Cierta concesión encuentra el paisaje en las hojas de los olivos situados en el ángulo superior derecho, debajo de cuyas ramas tratan de ocultarse los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, que, junto a Pedro, habían acompañado esa noche a Jesús. La composición guarda paralelos con grabados de *Alberto Dürero* (1471-1528)² que posteriormente fueron muy difundidos²².

La Flagelación

Según atestiguan los textos de Flavio Josefo o del filósofo alejandrino Filón, la flagelación suponía el prelude inminente de la crucifixión y era un medio empleado para lograr arrancar de los reos la última confesión. Sin embargo, en el caso de Cristo Pilatos intentó con los azotes variar el proceso y buscar con ellos el substitutivo a la muerte de un hombre del que sabía su inocencia²³. En la composición de la escena, *Diego Pérez de Cervera* se muestra en todo punto convencional y repite modelos configurados desde el medioevo; la columna traspone el tipo de la supuestamente hallada en la casa de Caifás, más comúnmente conocida como la de Jerusalén, de cuya inserción en la escena se encargó la tradición, ya que de la misma nada refieren los textos evangélicos²⁴. Por otro lado, la circulación de estampas grabadas por toda Europa durante los siglos XV y XVI también propició la difusión de unos modelos que luego se encargarían de retomar los pintores adaptando las variaciones de composición y estilo. Llama la atención la coincidencia de la figura de Cristo con la ejecutada por el holandés *Lucas van Leyden*²⁵ en la lámina del mismo título: Obra grabada respecto de la cual *Pérez de Cervera* decide incluir su peculiar fondo oscuro para eliminar los asistentes del fondo e intentar conferir mayor carga dramática al cuadro, aún a pesar del rostro impasible del ajusticiado. Los tres esbirros tradicionales se reducen a dos, y portan los instrumentos apropiados para desarrollar su trabajo: El flagellum, o látigo de correas de cuero, y lo que parece ser un haz de ramas. García Mogollón advierte que es peculiar del pintor toledano *Juan Correa de Vivar* la forma de pie de puntillas en los personajes²⁶: La relación con Toledo está constatada por la documentación, según veremos.

²⁰ Vienen a corresponder con las «cabezas de perro» a las que alude el Salmo 22, 17: «Ya me rodean perros incontables, un enjambre de inicuos me acomete. Taladrarán mis manos y mis pies».

²¹ Cf. *Real Colección de Estampas...*, op. cit., T.º IV (Madrid, 1993), p. 75, lámina n.º 1338.

²² Vid. el grabado con el tema del *Prendimiento* ejecutado por un monogramista anónimo hacia las décadas de 1570-80: *Real Colección de Estampas...*, op. cit., T.º X (Vitoria, 1996), p. 35, lámina n.º 4748.

²³ El instante al que da forma plástica la escena rememora el momento narrado en el Evangelio de San Juan, 19, 1.

²⁴ Cf. Mateo, 27, 26; Marcos, 15, 15; Lucas, 23, 16; Juan, 19, 1.

²⁵ Cf. *Real Colección de Estampas...*, op. cit., T.º VII (Vitoria, 1994), p. 119, lámina n.º 2853.

²⁶ Cf. F.J. GARCÍA MOGOLLÓN, *Precisiones...*, op. cit., p. 113.

Sin embargo, de la obra se hacen presa los caracteres manieristas definitorios del estilo de un pintor que logró interpretarlos a su modo: Las incorrecciones dibujísticas alcanzan plena expresión en la deforme anatomía del condenado, cuyas potentes piernas, dispuestas en tijeras, además de la amplitud musculosa del tronco, en nada se corresponden con la empedregada cabeza; la esbeltez de los verdugos y el trazado serpentinado concedido al de la derecha contrastan con la pesada figura de Jesús y coinciden con la misma en su microcefalia.

La Coronación de Espinas

La Coronación de Espinas supone para Jesús el segundo episodio de escarnio que tiene sufrir tras su reafirmación, ante Poncio Pilatos, como *rey de los judíos*²⁷. La iconografía empleada para recrear escena tan dolorosa no sólo se ciñe a la narración bíblica, sino también a la tradición pictórica de un tema que, asimismo, se vio influido por el tratamiento concedido en los autos sacramentales a la representación de la Pasión: Sólo así explicamos la presencia de los dos bastones utilizados por los soldados para acoplar sobre la cabeza del reo la corona trenzada con ramas de acacia, diferente del único que refieren los Evangelios; el gesto caricaturesco, casi teatral, del esbirro situado a la derecha de Jesús cuenta con similar antecedente. La semejanza entre la escena y uno de los grabados del parmesano *Giorgio Ghisi* (1500/21/24-1582), conservado en la Real Colección de Estampas del Monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial, vuelve a poner de manifiesto la prosecución de los modelos a lo largo de la centuria de mil quinientos: Se trata de una lámina de fragmentación múltiple, dedicada al Varón de los Dolores y la representación de diferentes escenas de la Pasión²⁸. Con todo, queda clara la finalidad de la tabla: Dar forma plástica a la profecía del sufrimiento del Siervo plasmada en su libro por Isaías, el llamado quinto evangelista²⁹.

Sobre un fondo oscuro en el que tan sólo asoman las efigies de tres o cuatro personajes barbados, pertenecientes, con toda probabilidad, al Sanedrín, cobra inusitado realce la escena del primer término donde destaca la portentosa figura de Cristo: Mientras es coronado permanece sentado en el ridículo trono, de molduras curvilíneas, que refiere la tradición, y a tenor del suplicio su alargada figura se reuerce y flexiona para poder contrarrestar el apreso de sus manos; el color rojo de la clámide vuelve a incidir en la brillante y rica paleta de *Diego Pérez de Cervera*, tendente en todo momento a las cálidas gamas de los primarios. Las imperfecciones dibujísticas del artista toman cuerpo de relevancia en la tabla a través de la microcefalia que adolece el soldado situado a la derecha del condenado: Las piernas en tijeras y la complicada y casi imposible situación de sus brazos son caracteres redundantes de la artificiosidad del estilo manierista y la impericia del placentino. Hace pareja con un segundo esbirro cuya cara no es posible apreciar a consecuencia del desgarramiento de la tela en esta zona de la composición; su figura, rígida y enhiesta, no cuenta con los escorzos de su compañero, hasta el punto de que la pierna izquierda es comparable con una fría y estática columna, en gran parte descontextualizada del resto del cuerpo al que nos imaginamos pertenece. Cierta ilusión perspectívica quiere conceder a la escena el suelo cuadrículado.

²⁷ Cf. Mateo, 27, 27-30; Marcos, 15, 17-20; Juan, 19, 2.

²⁸ Cf. *Real Colección de Estampas...*, op. cit., T.º VI (Vitoria, 1994), p. 33, lámina n.º 2114.

²⁹ Cf. Isaías, 53, 1-12.

Ecce Homo o Cristo presentado al pueblo

El segundo cuerpo del retablo termina con la representación plástica de la famosa frase con la que Pilatos mostró a la tumultuosa muchedumbre la martirizada figura de Cristo: «Aquí está el hombre»³⁰. El espacio que suponemos debe ser el pretorio apenas si está identificado por medio del suelo marmoleado y cuadrículado sobre el que asientan los personajes: La indeterminación espacial, propia del estilo manierista, rehuye de toda referencia perspectíva y elude la exacta ubicación del entorno que sirve de marco al tema representado. La maniatada figura de Cristo ocupa el primer término del cuadro. Aparece vestido con paño de pureza y clámide color púrpura, mientras porta la caña en las manos y las ramas de acacia en la cabeza, cual si de un verdadero rey dotado de cetro y corona se tratara. La inestable pose, inclinada y con la pierna derecha retrasada en actitud de caminar, aumenta en descompensaciones anatómicas e imperfecciones dibujísticas la efigie del Redentor: Brazos y manos se alargan excesivamente sin hallar correspondencia con un torso simplificado en exceso. La palpitante figura de Cristo, de línea serpentinata y trazos zigzagueantes, contrasta claramente con la bien plantada imagen de Pilatos. La forma escultórica concedida a su efigie apenas si encuentra marco adecuado en la propia tabla para desarrollar el gesto con el que entrega a las masas al condenado. Su indumentaria militar, amplios ropajes y rostro con turbante orientalizable, repiten la iconografía empleada para el lavatorio, adscrita, por otra parte, a la tendencia difundida durante el siglo XVI para la representación del gobernador romano³¹. Un tercer personaje asiste al preludio del inminente martirio de la crucifixión: La escasez de notas descriptivas no permiten su identificación, aunque llama la atención el interés mostrado por cubrir el cuerpo desnudo de Cristo con la clámide que agarra con la mano izquierda; la inserción del mismo en el ángulo superior derecho de la escena supone la introducción de un elemento equilibrador en la composición³².

El Bautismo de Cristo

Iniciase el último cuerpo del retablo con la tabla que debía principiar la serie iconográfica en él desplegada: La purificación de Jesucristo en el río Jordán a manos de Juan el Bautista³³. La concepción elegida para el tema aleja la representación de las fórmulas medievales y la aproxima a la iconografía bautismal de la Contrarreforma, que, a su vez, contaba ya con importantes precedentes en el arte europeo –*Taddeo Gaddi, Rafael o Girolamo Viscardo*–. En lugar de estar de pie en el lecho del río, Cristo inclina su torso ante la figura del que también permanece arrodillado, y ambos rivalizan en manifiesta humildad. La Teofanía, o venida del Espíritu Santo sobre el divino catecúmeno, completa la narración evangélica. Sin embargo, en la actualidad no es posible contemplar la figura del divino animal, inserto originalmente sobre la mano de san Juan; la restauración de la que fue objeto el conjunto entre 1993 y 1995 acopló en la parte superior de la pintura un tablero rectan-

³⁰ Cf. Juan, 19, 5.

³¹ Pongamos como ejemplo el homónimo grabado del holandés *Cornelio Cort* (1533/36-1578) conservado en el monasterio de El Escorial. *Vid.*, al respecto, *Real Colección de estampas...*, *op. cit.*, T.º III (Vitoria, 1993), p. 88, lámina n.º 919.

³² En otras representaciones del tema es frecuente encontrar a la mujer de Pilatos, e incluso ver a Barrabás encerrado en su celda: Cf. L. REAU, *Iconografía...*, *op. cit.*, T.º I, vol. 1 (Barcelona, 1996), p. 479.

³³ Cf. Mateo, 3, 13-17; Marcos, 1, 9-11; Lucas 3, 21-22; Juan, 1, 29-34.

gular, de ramilletes avolutados, a través del cual se intentó imitar los remates del resto de las tablas del retablo, y del que en un principio carecería la presente³⁴.

La recreación del momento en el que Cristo se dirige al Jordán desde Nazaret, justifica la concesión descriptiva, aunque tímida, a los elementos de un paisaje de mínimos detalles, reducidos a las escasas rocas donde apoya la figura de san Juan, las montañas de la lejanía, la rama del árbol de la que cuelgan las vestiduras de Jesús y el agua del lecho fluvial, en cuyo centro aclara la paleta la intensidad marina del colorido azul para rememorar la luz surgida del río a raíz del Bautismo consumado y la venida del Espíritu Santo, siguiendo con ello, asimismo, una antigua tradición que remonta su origen al siglo II con Justino y al siglo IV en Efrén el Sirio³⁵.

La monumentalidad y amplio desarrollo concedidos a los dos personajes protagonistas deviene en un espacio apretado y angosto, donde apenas si encuentran la amplitud suficiente que les permita desarrollar libremente sus acciones; tan es así, que llegan a desbordar los límites impuestos por el propio marco. Las imperfecciones e incorrecciones dibujísticas vuelven a estar presentes, así como también las poses siguen siendo muy forzadas: La figura de Cristo está recorrida por una serpentinata que lo curva en extremo; de igual modo sucede con San Juan, que alza el brazo derecho para verter el agua del platillo sobre la cabeza del bautizado. Todo ello contrasta, de forma grandilocuente, con unos rostros inexpressivos y ajenos al acontecimiento.

Las Tentaciones

Siguiendo la cronología del relato bíblico, y según las revelaciones de Cristo a sus Apóstoles, una vez bautizado se adentró en el desierto de Judea y allí fue tentado por Satán hasta en tres ocasiones, después de haber pasado cuarenta días y cuarenta noches en ayuno voluntario³⁶. *Pérez de Cervera* figura en la obra dos de las tres especulaciones empleadas por el Demonio para hacer sucumbir al Hijo de Dios, el hambre y la codicia: Disfrazado de Monje franciscano –con hábito rojo–, según fórmula iconográfica que prevaleció en el Quattrocento y los albores del Renacimiento³⁷, porta en la diestra la roca que debía convertir Cristo en pan y un collar de perlas, sujeto con la mano izquierda, alusivo a todas las riquezas de las naciones que le mostró. A su lado permanece sentado, con los brazos extendidos, el robusto y miguelangelesco cuerpo de Jesús; la concepción monumental de su fisonomía discrepa con el tamaño de Satán, pues si en pie se pusiera no cabría en la propia composición, que ya aparece desbordada por ambos flancos. La mancha de color rojo bermellón que introduce en la obra el hábito del anciano contrasta con los blancos paños azulados de la túnica de Cristo que, a su vez, entra en relación con un fondo celeste de mínimas referencias paisajísticas: Tan sólo, un árbol en la parte izquierda y una montaña al fondo, acaso el monte Hermón, con el que termina la cadena montañosa des-

³⁴ Cf. VV.AA., *Plástica Extremeña* (Salamanca, 1990), p. 113, donde se publica una fotografía, ya antigua, del retablo, donde no es posible apreciar si la Paloma porta en su pico la rama de olivo que contribuye a asimilar la figura de Cristo bautizado en el Jordán con la del patriarca Noé en el Arca: Cf. Génesis, 8, 11.

³⁵ Cf. L. REAU, *Iconografía...*, *op. cit.*, T.º I, vol. 2 (Barcelona, 1996), p. 314.

³⁶ Cf. Mateo, 4, 1-11; Lucas, 4, 1-13.

³⁷ En uno de los frescos de la Capilla Sixtina, *Sandro Boticelli* representó al demonio tentador vestido con hábito franciscano. Similar atuendo presenta la personificación del mal en la lámina grabada, sobre idéntico tema de *Gerard Groeningen*, por *Hieronymus Wierix* (nacido en la ciudad de Amberes hacia 1553/1511 y muerto en 1619), o tal vez por su hermano *Johann Wierix*. *Vid.*, al respecto, *Real Colección de Estampas...*, *op. cit.*, T.º IX (Vitoria, 1995), p. 200, lámina n.º 4562.

pués de seguir el curso del Jordán³⁸; viene el macizo a simbolizar los obstáculos aparentemente insuperables³⁹ donde se hace eterno el dominio de Dios⁴⁰.

Ultima Cena

A pesar de haber perdido gran parte de la capa pictórica advertimos la influencia de homónimos grabados del italiano *Marcantonio Raimondi* (nacido entre 1470 y 1480, o tal vez en 1488–fallece en Bolonia entre 1527 y 1534), *Comelio Bos* (Bois-le-Duc, c.1506-Roma o Groningen, 1564)⁴¹, del holandés *Cornelio Cort* (1533/36-1578)⁴² y composiciones de Gerard de Jode (nacido en Nimega entre 1509 y 1517–fallece en Amberes en 1591)⁴³ conservadas en El Escorial. Tienen como finalidad recrear el momento en el que Cristo instituyó el Sacramento de la Comunión y se despidió de los doce con la frase «en verdad os digo que uno de vosotros me entregará»⁴⁴. Los discípulos rodean una mesa que es redonda según fórmula frecuente durante la Edad Media; disponen de un espacio excesivamente pequeño, de lo que resulta una composición muy apretada. Resaltan los alegres y vivos colores de las túnicas.

La Oración en el Huerto

De los tres episodios que normalmente distinguen los artistas cuando representan la Oración en el Huerto de los Olivos, Pérez de Cervera ha elegido el instante en el que Jesús ora en espera de ser reconfortado por el ángel, mientras Pedro, Santiago y Juan duermen⁴⁵. El grupo con los tres discípulos predilectos de Cristo enmarca la escena por el ángulo inferior izquierdo, mientras que en el centro figura arrodillado el corpulento cuerpo de Jesús en espera de la muchedumbre arrolladora que se aproxima al huerto desde la lejanía provista de palos y antorchas. Los paralelos para la composición de esta escena de nuevo los tenemos en grabados como los realizados por el holandés *Cornelio Cort* (1533/36-1578)⁴⁶, de gran difusión posteriormente⁴⁷.

* * * * *

Junto a las tablas pictóricas destaca la calle central del retablo por la esculturas desplegadas. Desde el siglo XVIII, el banco y la hornacina del primer cuerpo constituían el marco de inserción del manifestador giratorio que sustituyó al sagrario original: Con motivo de la restauración acometida en el conjunto durante 1993-95, la obra fue condenada a su destierro en la sacristía, donde se encuentra desmontada en espera de mejor suerte⁴⁸. Dos parejas de columnas de abigarrados fustes enmarcaban un diseño templario

³⁸ Cf. Deuteronomio, 3, 8.

³⁹ Cf. Zacarías, 4, 7.

⁴⁰ Cf. Habacuc, 3, 6.

⁴¹ Cf. *Real Colección de Estampas...*, op. cit., T.º II (Vitoria, 1993), p. 16, lámina n.º 347.

⁴² Cf. *Ibídcm.* T.º III (Vitoria, 1993), p. 85, lámina n.º 913.

⁴³ Cf. *Ibídcm.* T.º VI (Vitoria, 1994), p. 191, lámina n.º 2379.

⁴⁴ Cf. Mateo, 20, 17-29; Marcos, 14, 12-25; Lucas, 22, 7-23; Juan, 13, 1-32.

⁴⁵ Cf. Mateo, 26, 36-46; Marcos, 14, 32-42; Lucas, 22, 39-46.

⁴⁶ Cf. *Real Colección de Estampas...*, op. cit., T.º III (Vitoria, 1993), p. 85, lámina n.º 914.

⁴⁷ Vid. El grabado sobre la Oración en el huerto de Pieter de Jode en *Real Colección de Estampas...*, op. cit., T.º VII (Vitoria, 1994), p. 18, lámina n.º 2610.

⁴⁸ Una fotografía de la composición general de la obra la tenemos en el trabajo de F.J. GARCIA MOGOLLON, *Precisiones...*, op. cit., p.117, fig. 1. En la actualidad, ha sido sustituido por una talla dieciochesca

rematado en cupulilla con balastrada alrededor. Sobre esta obra se emplaza la hornacina con el titular *San Nicolás* revestido con sus atributos episcopales; es obra de comienzos del siglo XVIII, según la forma en arista que empieza a cobrar el plegado. *La Asunción de la Virgen*, rodeada por una corte angelical de seis pequeñuelos alados, preside el nicho del central del tercer cuerpo: Es obra contemporánea al retablo, tallada por *Francisco García*.

Cierra el retablo un sencillo ático donde destaca la hornacina central con la talla de Cristo Crucificado sobre el fondo pictórico de la ciudad de Jerusalén; acompañan a ambos lados las tallas de la *Virgen María* y *San Juan Evangelista*. El nicho central se une al resto del conjunto por medio de dos aletones rectos que inscriben dos tondos con los bustos probables de Adán y Eva: El modelo impreso en el ático se hace eco del vano palladiano-serliano, del que pudo contemplar nuestro artista algún modelo a raíz de la estancia en Plasencia de *Diego de Siloe*⁴⁹. Flanquean el ático dos pequeños edículos con todos en los que se inscriben cabezas fantásticas de leones (el de la derecha roto).

1.2. Historia documental

El retablo mayor de la parroquia de Casas de Millán fue realizado en su práctica totalidad por el entallador placentino *Francisco García*, según deducimos de la lectura de los Libros de Cuentas de Fábrica. Sin embargo, la obra no fue en principio contratada con él sino con su suegro *Francisco de Angulo*, entallador y carpintero en cuyo obrador placentino debió formarse su yerno *Francisco García*. En el testamento que otorgó Angulo el 23 de octubre de 1541 dispuso

*que por quanto yo tengo para faser un retablo de la yglesia de las Casas de Millán y unas andas en Valverde, que traspaso estas obras a my yerno Francisco García, según e como yo las tengo, y le ruego las haga lo más pronto y mejor que pudiere conforme a lo que entre mí y el dicho my yerno está concertado, y le traspaso el dinero que a ello tengo y cobre para sí lo que de ello se debe*⁵⁰.

Es probable que *Francisco de Angulo* fuera el responsable de una traza que no pudo elevar aunque sí comenzar: Lo deducimos a partir de las pagas que tenía recibidas por su trabajo y dejó a *Francisco García*, a quien también encomendó que ultimara la obra conforme ambos la habían concertado hacia el año 1541. Aproximadamente tres años después, las labores de talla y escultura estaban terminadas: El único documento conservado al respecto es una carta de pago y finiquito firmada por *Francisco García* el 15 de enero de 1545⁵¹, dando cuenta de haber recibido los 3.735 maravedís que aún adeudaba en su favor la fábrica parroquial⁵², y con los cuales terminaban los abonos de la obra. El pago de esta cantidad está reflejado en las cuentas que rindió el mayordomo

y un pintura con la Crucifixión de Cristo del siglo XVII. Sobre la restauración del conjunto tenemos datos en el libro sobre *Extremadura Restaurada. Quince años de intervención en el Patrimonio Histórico de Extremadura*, T.º I (Salamanca, 1999), pp. 205 s.

⁴⁹ Vid. Vicente MENDEZ HERNAN, *La intervención de Diego de Siloe en la Catedral de Plasencia: La portada del Enlosado y su relación con el muro de la Girola de la Catedral de Granada*, en «Alcántara», n.º 40 (Enero-Abril, 1997), p. 42 y nota 19.

⁵⁰ AHPCC. Protocolos notariales de Plasencia. Escribano Andrés Rodríguez. Leg. 2182, s.f. *Vid., etiam*, Biografía y Cronología de *Francisco García*.

⁵¹ Cf. Apéndice Documental de Casas de Millán. Documento 1 (1, 15 de enero de 1545).

⁵² Cf. *Ibídcm.* Documento 1 (1, cuentas del año 1545): En esta fecha el mayordomo afirmó estar debiendo a *Francisco García* 3.735 maravedís en razón del retablo que había hecho en la parroquia.

en 1546⁵³. Por tanto, desde el contrato del retablo en 1541 hasta su conclusión en enero de 1545 mediaron aproximadamente unos tres años y medio, período de tiempo normal para la entrega de una obra de este tipo; viene justificado el luengo proceso en la afirmación que hace *García* de haber ido recibiendo diversas cantidades de los varios mayordomos responsables de la parroquia, cuya regencia variaba entre uno y dos años⁵⁴.

Mejor documentado tenemos el trabajo del placentino *Diego Pérez de Cervera*, pintor encargado de realizar los cuadros del retablo y dorar sus maderas. Los abonos, en las Cuentas de Fábrica comienzan en 1549⁵⁵, aunque por un resumen de gastos hecho en 1554 sabemos que los parroquianos emprendieron el dorado y decoración pictórica del conjunto tres años después de haber concluido *Francisco García* la talla del mismo⁵⁶. Estipulado el contrato con *Pérez de Cervera* en 1548, la obra estaba terminada en 1554, según afirmó el artista en la carta de pago que otorgó el día 14 de marzo de este año a cuenta de los 106.122, 5 maravedís que tenía recibidos por diferentes partidas. Como ha señalado el profesor *García Mogollón*, el asiento es importante para deducir el cometido de *Pérez de Cervera* en el retablo casita: *La pintura y doradura del retablo que yo he pintado en este lugar*⁵⁷. Concluida la obra, en 1556 se liquidó la deuda con *Diego Pérez*: *Ciento y noventa mil maravedís en que se tasó la pintura y doradura del retablo que pintó en esta yglesia*⁵⁸. Dicha tasación había sido realizada en el año 1554, según las cuentas de 1555, por el pintor toledano *Gaspar de Borgoña*, que cobró por su trabajo tres ducados⁵⁹. Al respecto, es interesante señalar el descargo existente en las cuentas por el real que se dio al hombre que *ayudó a traer escaleras a los pintores cuando se tasó el retablo*: Esto nos da una idea de la minuciosidad que solía acompañar a la tasación⁶⁰.

Además de lo dicho, cabe resaltar de los numerosos asientos a que dieron lugar los pagos por los trabajos de pintura y doradura, algunas cuestiones relacionadas con la sociología de los artistas y los sistemas de pago con los que en ocasiones contrataban obras de este tipo. La estrechez económica por la que atravesaba la parroquia de Casas de Millán a mediados del siglo XVI, obligó a realizar notable número de abonos en especies (sobre todo, fanegas y celemines de trigo). Se encargó de percibir parte de ellos un criado del pintor: Léase un aprendiz u oficial adscrito al taller que en Plasencia tenía abierto *Diego Pérez de Cervera*. En cuanto a técnicas artísticas, en su momento llamó la atención de *García Mogollón* un descargo de 1555 relativo al *medio açunbre de vino blanco* que se compró *dar al pintor para quando mudó las colores de los Cristos del retablo para levarlos, que me costó medio real a cuenta del pintor*⁶¹: Es posible que el asiento haga referencia al obsequio que hizo la parroquia cuando *Diego Pérez* accedió, a petición de los parroquianos, a realizar las carnaciones de las distintas representaciones de Cristo.

* * * * *

⁵³ Cf. *Ibidem*. Documento 1 (1, cuentas de 1546).

⁵⁴ La interpretación de los asientos de fábrica respecto a la intervención de *Francisco García* fue dada al conocer por el profesor F.J. GARCIA MOGOLLON, *Precisiones...*, op. cit., pp. 104 s.

⁵⁵ Vid. A.D. de Casas de Millán. documento 1 (2, asientos de 1549 y ss.).

⁵⁶ Cf. *Ibidem*. Documento 1 (2, asiento de 1554).

⁵⁷ *Ibidem*. Documento 1 (2, 14 de marzo de 1554).

⁵⁸ Cf. *Ibidem*. Documento 1 (2, asiento de 1556).

⁵⁹ Cf. *Ibidem*. Documento 1 (2, asiento de 1555).

⁶⁰ Cf. *Ibidem*. Documento 1 (2, asiento de 1555): Los asientos también incluyen el gasto de la escritura con el notario.

⁶¹ Cf. *L.C.F. y V. de 1543 a 1560*, foliado, fol. 53 vt.º; F.J. GARCIA MOGOLLON, op. cit., p. 110.

Durante el siglo XVIII el retablo de *García y Pérez de Cervera* fue objeto de varias intervenciones. En 1745 el pintor *José de la Bandera* recibió 45 reales por el *trabajo de pintar el Baptismo de Cristo por San Juan*⁶². El trabajo fue paralelo a las gestiones emprendidas para contratar un nuevo manifestador. En virtud de la licencia otorgada en Trujillo por el obispo don Fray Plácido Bayle y Padilla, con fecha de 21 de septiembre de 1745⁶³, la iglesia parroquial de Casas de Millán concertó con *Francisco Gómez de Aguilar* la hechura de un tabernáculo por el que recibió la estimable cantidad de 1230 reales de vellón entre 1747 y 1750⁶⁴. En 1747 la obra estaba concluida y asentada, razón por la cual el 21 de mayo de dicho año dispuso don Francisco Gutiérrez de Tovar, Visitador del Obispado placentino, se procediera a su dorado⁶⁵. No obstante, la visita del 11 de enero de 1750 tuvo que renovar, ante su incumplimiento, el mandato precedente⁶⁶, y en virtud de lo dispuesto le fueron abonados en dicho año de 1750 a don *Tomás Calderón de Sande*, vecino de Cañaveral y maestro de dorador, 917 reales de vellón, además de las limosnas que se juntaron en este lugar, por aver dorado el nuevo tabernáculo de esta yglesia⁶⁷. Es una lástima que la reciente restauración acometida sobre el retablo mayor haya desmontado y condenado a su pérdida este magnífico manifestador barroco, de tipo giratorio, emparentado estilísticamente con el de la cercana parroquia de Torrejoncillo. La conclusión de la pieza propició la limpieza acometida sobre el retablo en 1752⁶⁸, y a la que sucedieron intervenciones en 1765⁶⁹ y 1775⁷⁰.

1.3. Valoración de la obra en su contexto artístico

Dentro de la trayectoria y evolución retabística de la Diócesis de Plasencia, el mayor de Casas de Millán constituye una de las piezas más antiguas confeccionadas bajo la órbita del estilo plateresco o primer Renacimiento. Las influencias de grabados difundidos a partir de tratados arquitectónicos procedentes de Italia, tuvieron su punto de inflexión y difusión en la Alta Extremadura y zona que nos atañe a partir de los artistas citados para la construcción de la fachada Norte de la Catedral que en estas fechas levanta la ciudad de Alfonso VIII. En sus entalles debió intervenir de forma muy activa el entallador *Francisco de Angulo*, titular del obrador con el que se contrató en primera instancia la elaboración del retablo casita, aunque su enfermedad y posterior fallecimiento hicieron que de la obra se encargara su yerno *Francisco García*: Formado en el taller que *Angulo* tenía abierto en Plasencia, *García* es el heredero de una serie de conocimientos que llevan implícitos débitos como el trazado del ático que utiliza para cerrar el retablo que nos ocupa, influido sin duda por el vano palladiano-serliano que debió conocer a raíz de la estancia en Plasencia del importante arquitecto *Diego de Siloé* entre 1538 y 1539. Esta correspondencia de formas permite comprobar que el taller *Angu-*

⁶² Cf. A.P. de Casas de Millán. *L.C.F. y V. de 1732 A 1766*, foliado, fols. 114 vt.º-115. Cuentas de 1745. Reproducimos el asiento en el capítulo dedicado a Biografías.

⁶³ Cf. A.D. de Casas de Millán. Documento 1 (3-I, cuentas de 1747)

⁶⁴ Cf. *Ibidem*. Documento 1 (3-I, cuentas de 1747, 1748 y 1750).

⁶⁵ Cf. *Ibidem*. Documento 1 (3-II, 21 de mayo de 1747).

⁶⁶ Cf. *Ibidem*. Documento 1 (3-II, 11 de enero de 1750).

⁶⁷ Cf. *Ibidem*. Documento 1 (3-II, cuentas de 1750).

⁶⁸ Cf. *Ibidem*. Documento 1 (4, cuentas de 1752).

⁶⁹ Cf. *Ibidem*. Documento 1 (4, cuentas de 1765).

⁷⁰ Cf. *Ibidem*. Documento 1 (4, cuentas de 1775).

lo-García estaba atento a los cambios y nuevas tendencias procedentes de Italia, y a la nueva trayectoria por la que discurrían en España los estilos.

La escasa intervención de *Francisco de Angulo* en una obra que probablemente él mismo trazó, hace que ésta cobre mayor importancia en la evolución del entallador *Francisco García*. El retablo de Casas de Millán queda englobado en la primera etapa artística que este maestro desarrolló en su obrador de Plasencia hasta 1545, fecha en la que marcha a la ciudad hispalense. Utiliza, además, como fuente de inspiración el famoso tratado de *Diego de Sagredo* para la decoración de los frisos, que combina con el empleo de columnas retalladas, soporte que alcanza su máximo desarrollo en la década de 1540. Se trata, como vemos, de una serie de factores que permiten valorar la *modernidad* que una gubia provinciana, como la de García, lleva implícita a pesar de que los resultados no sean, en última instancia, todo lo deseado que nos gustaría.

En lo que respecta a los cuadros que conforman el programa iconográfico, hay que señalar la modernidad que demuestra en su estilo el pintor placentino *Diego Pérez de Cervera*, al ensayar y poner en práctica los presupuestos del primer Manierismo italiano, a pesar de todas las deficiencias e incorrecciones de un estilo provinciano y de segunda línea como es el suyo. Con todo, es justo valorar a este artista como uno de los introductores de las nuevas fórmulas y planteamientos estéticos en la provincia Cacerense.

De igual modo, el empleo de grabados italianos, alemanes y flamencos en sus composiciones nos permite reconstruir en parte el ambiente artístico de una de las más florecientes ciudades en la Alta Extremadura durante el siglo XVI: Plasencia. Debía ser ya importante para estas fechas la circulación de estampas, aunque también es cierto que *Pérez de Cervera* pudo conocerlas a raíz de sus contactos con la escuela toledana: Según ha señalado el profesor García Mogollón, la actuación de *Gaspar de Borgoña* como tasador del retablo casita permite constatar documentalmente la influencia estilística que de este entorno denotan pinturas como *La Flagelación*: El sayón de la derecha anda de puntillas, de forma muy parecida a como suele acostumbrar en sus obras el gran pintor toledano *Juan Correa de Vivar*⁷¹. Además de esto, la tremenda corporeidad que concede Diego Pérez de Cervera a los cuerpos de Cristo está sin duda inspirada en el entorno de Correa de Vivar: Pensemos en obras como el retablo de la iglesia parroquial de Torrijos (Toledo) y sus imágenes sobre el *Prendimiento* o *La Coronación de Espinas*⁷². Como afirma Isabel Mateo Gómez, una característica del artista toledano es su forma de plegar creando telas de curvas movidas y abundantes, característica estilística que, en parte, también encontramos en la obra de *Cervera*.

Vicente Méndez Hernán

⁷¹ Cf. F.J. GARCÍA MOGOLLÓN, *Precisiones...*, op. cit., p. 113.

⁷² Contratado por *Correa de Vivar* en 1558: Vid. Isabel MATEO GÓMEZ, *Nueva aportación documental a la obra de Juan Correa de Vivar: El retablo mayor de Santiago del Arrabal de Toledo y el de la iglesia parroquial de Torrijos (Toledo)*, en «A.E.A.», T.º LII, n.º 208 (Octubre-Diciembre, 1979), pp. 463. 471 s., y n. 4; IDEM, *Juan Correa de Vivar* (Madrid, 1983), pp. 85 ss. y lám. XXXVIII.

APENDICE DOCUMENTAL

Documento 1

Retablo Mayor. Hechura, dorado y pinturas

- Archivo Histórico Provincial de Cáceres: Sección Protocolos Notariales de Plasencia. Escribano Gonzalo Jiménez. Legajo 3097, sin foliar.
- Archivo Parroquial de Casas de Millán: L.C.F. y V. de 1543 a 1560, foliado⁷³; L.C.F. y V. de 1732 a 1766, foliado; L.C.F. y V. de 1767 A 1842, foliado.

1. 1545.–Pagos en favor de *Francisco García*, entallador vecino de la ciudad de Plasencia, en razón de la hechura del retablo mayor parroquial contratado años antes con su suegro *Francisco de Angulo*.

–Cuentas de 1545:

«Quédanse a deber a *Francisco García*, entallador, para acaballe de pagar todo el retablo tres myl e syetecientos e treynta e cinco maravedís. Está pagado»⁷⁴. [L.C.F. y V. de 1543 a 1560, foliado, fol. 22 vt.º]

–1545, 15 de enero. Carta de pago y finiquito por la hechura del retablo mayor:

«Conozco yo *Francisco García*, entallador vecino de Plasencia, que recibí de vos Alonso Pérez de Exido, mayordomo de la yglesia de las Casas de Myllán, tres myll e syetecientos e treyna e çinco maravedís con que me acabasteis de pagar todos los maravedís en que yo vendí a la dicha yglesia el retablo de talla que para ella hize, y porque es verdad hos di este conocimiento de finiquito de todos los maravedís quel dicho retablo balió por quanto los he recibido de vos y de otros mayordomos que antes han sido de la dicha yglesia y estoy bien pagado dellos. Fecho en las Casas de Myllán, a XV de herno de myl e quinientos e quarenta e cinco años. Ba tachado do decía 1543 no balga»⁷⁵.

–Cuentas de 1546, ref. a 1545:

«Tómansese en cuenta al dicho mayordomo tres myl y setecientos y treynta y cinco maravedises con que fue acabado de pagar a *Francisco García* de todo lo que se le debía de la talla del retablo que hizo»⁷⁶. [L.C.F. y V. de 1543 a 1560, foliado, fol. 25 vt.º]

2. 1549-1556.–Pagos en favor del pintor placentino *Diego Pérez de Cervera* por la obra de pintura y dorado del retablo mayor parroquial de Casas de Millán. Incluimos los asientos relativos a la tasación que hizo de los trabajos en 1555 el pintor toledano *Gaspar de Borgoña*.

–Asiento de 1549:

«Parece que a pagado a *Diego Pérez*, pintor, por tres conocymientos que mostró

⁷³ Todos los asientos de fábrica recogidos en este libro sobre la hechura y dorado del retablo mayor parroquial, figuran citados en el trabajo de F.J. GARCÍA MOGOLLÓN, *En torno al retablo de la iglesia parroquial de Arroyo de la Luz (Cáceres)*, en «Estudios dedicados a Carlos Callejo Serrano» (Cáceres, 1979), pp. 311 s., n. 25. En un elaborado estudio posterior, el expresado investigador transcribió todos los asientos de fábrica antedichos: Cf. IDEM, *Precisiones...* op. cit., pp. 103-110. Un trabajo sobre la obra ya daba a conocer algunos descargos sobre esta obra: Vid. T. MARTÍN GIL, *El Arte en Extremadura...*, op. cit., pp. 51-52.

⁷⁴ Asiento citado y transcrito por F.J. GARCÍA MOGOLLÓN, *Precisiones...* op. cit., p. 104.

⁷⁵ T. MARTÍN GIL, op. cit., pp. 51 s., donde cita parcialmente la carta transcrita. Vid., etiam, F.J. GARCÍA MOGOLLÓN, *Precisiones...* op. cit., p. 104; Transcribe íntegramente el asiento anotado.

⁷⁶ Asiento citado y transcrito por F.J. GARCÍA MOGOLLÓN, *Precisiones...* op. cit., p. 105.

firmados de su nombre quince myl y ochocientos y sesenta y quatro maravedís y medio»⁷⁷. [L.C.F. y V. de 1543 a 1560, foliado, fol. 34]

–Asiento de 1550:

«Yten se le descarga cinco myl maravedís que pagó a *Diego Pérez*, pintor, para en parte de pago del retablo que tiene a pintar a la dicha yglesia, los que le pagó por mandamiento del señor visytador»⁷⁸. [L.C.F. y V. de 1543 a 1560, foliado, fol. 36 vt.^o]

–Asiento de 1551:

«(...) Los beynte y seys myl y trescientos y beynte y siete maravedís y medio que pagó al pintor que haze el retablo de la dicha yglesia»⁷⁹. [L.C.F. y V. de 1543 a 1560, foliado, fol. 38 b vt.^o]

–Asiento de 1552:

«Paresció aver resçebido el pintor los dichos beynte y seys myl y trescientos y beynte y syete maravedís y medio, según paresció por conoscimyento del dicho pintor. Suma lo que parece aver reçevido el dicho *Diego Pérez*, pintor, desde treinta y junio de LI hasta el primero de cinquenta y dos, veinte y seis mil y trescientos y veinte y tres maravedís».

«Parece más aver recebido el dicho *Diego Pérez* el año atrás que se contó desde veinte y tres días del mes de julio de cinquenta años hasta treinta de junio de cinquenta y uno siete mil y setecientos maravedís».

«De todo esto mostró conocimientos y todas las partidas están en este libro eseto esto y siete mil y setecientos (...)»⁸⁰. [L.C.F. y V. de 1543 a 1560, foliado, fol. 39]

–Asiento de 1554:

«Devéngase a Andrés Clemente, mayordomo que fue en el año de cinquenta y uno, tres mil y nuebecientos maravedís por quento al tiempo que Vallejo, Visitador pasado, le tomó quenta al dicho Andrés Clemente no le asentó por descargo los dichos tres mil y nuebecientos maravedís por quento estava *Diego Pérez*, pintor, presente y se dio por contento de aver recebido los dichos tres myl y nuebecientos maravedís al tiempo quel dicho Visitador estava tomando la quenta al dicho Andrés Clemente, y fue descuydo del Visitador no le poner en su gasto del dicho Andrés Clemente e agora en el conocimiento que hizo *Diego Pérez*, pintor que está adelante, de los maravedís que a recibido desta yglesia los dio por recibidos los dichos maravedís como se verá en el dicho conocimiento que está adelante y a la buelta desta hoja»⁸¹. [L.C.F. y V. de 1543 a 1560, foliado, fol. 43. Este asiento figura tachado en el libro de cuentas con la nota siguiente al margen: «No se han de pagar estos mrs. al dicho Andrés Clemente, por quanto le están pasados en quenta en el tiempo de quel licençado Vallejo le tomó quenta, aunque no están puestas en su gasto»]

⁷⁷ Asiento transcrito en *ibidem*, p. 105.

⁷⁸ Asiento transcrito en *ibidem*, p. 105.

⁷⁹ Asiento transcrito en *ibidem*, p. 105.

⁸⁰ Asientos transcritos en *ibidem*, p. 106.

⁸¹ Asiento transcrito en *ibidem*, p. 106.

–Asientos de 1554:

«Después de lo susodicho, el dicho señor Visitador queriendo saber ques lo que avía reçevido *Diego Pérez*, pintor vecino de Plasencia, para en parte de pago de la pintura del retablo questá pintando en esta yglesia, que se le començó a hazer pagos desde que hera mayordomo Pedro Martín del Villar, mayordomo que fue desta yglesia desde el año de mil y quinientos y quarenta y ocho años, en el qual año hasta que se le tomó quenta, que fue en el año de quarenta y nueve, le dio el dicho Pedro Martín al dicho *Diego Pérez* quinze mil y ochozientos y sesenta y quatro maravedís y medio, y en el dicho año después que se le tomó otra quenta en el año de quarenta y nueve años le dio otros çinco myl maravedís; de manera que en el tiempo del dicho Pedro Martín recibió el dicho *Diego Pérez* veynte myl y ochocientos y sesenta y quatro maravedís y medio. E después en el año de cinquenta encuentro por mayordomo Andrés Clemente y dio al dicho *Diego Pérez* en el dicho año siete mil y setecientos maravedís; e después el año adelante de myl y quinientos y cinquenta y un años le dio el dicho Andrés Clemente al dicho *Diego Pérez* veynte y dos myl y quinientos y diez y seis maravedís; y ansímismo le dio tres myl y nuebecientos maravedís el dicho año y el Visitador Vallejo no los puso en el recibo de gasto del dicho Andrés Clemente y el dicho *Diego Pérez* se dio por contento de los aver reçevido. E después encuentro por mayordomo a Francisco López Tintorero, de manera que parece averle dado el dicho Francisco López al dicho pintor en el tiempo que fue mayordomo, que fue hasta el mes de febrero del año de myl y quinientos y cinquenta y quatro años, cinquenta y un myl y ciento y quarenta y dos maravedís. De manera que parece que a reçevido el dicho *Diego Pérez*, pintor, de todos los dichos tres mayordomos ciento y seis myl y ciento y veynte y dos maravedís y medio; a toda la qual averiguación de quenta y a todo lo que dicho es se halló presente el dicho *Diego Pérez*, pintor, y vio todas las partidas e conocimientos y así mysmo el padre Juan de la Pila, cura, y Phelipe Blázquez y Francisco de Cáceres, clérigos, y Diego Beato y Bartolomé Sánchez, sacristán, y el dicho señor Visitador mandó que se hiziese un conocimiento de los dichos ciento y seis myl y ciento y veynte y dos maravedís y medio ... Pasó ante mí Francisco Gallegos, clérigo »⁸². [Fol. 43 vt.^o]

–1554, 14 de marzo. Carta de pago otorgada por *Diego Pérez de Cervera* dando cuenta que tenía recibidos los maravedís anteriormente reseñados.

«Digo yo *Diego Pérez*, pintor vecino de Plasencia, ques verdad que he recibido en vezes y en diferentes partidas de Pedro Martín del Villar y de Andrés Clemente y de Francisco López Tintorero, mayordomos que fueron de la yglesia de Sant Neculás deste lugar de las Casas de Millán, ciento y seis mil y ciento y veynte y dos maravedís y medio en esta otra plata atrás conthenidos, para en parte de pago de la pintura y doradura del retablo que yo he pintado en este lugar para la dicha yglesia y dorado, y porques verdad que recibí los dichos ciento y seis mil y ciento y veynte y dos maravedís y medio di ésta firmada de mi nombre. Testigos que se hallaron presentes a lo que dicho es los dichos Juan de la Pila, cura, y Phelipe Blázquez y Francisco de Cáceres, clérigos, y Diego Beato y Bartolomé Sánchez, sacristán, vecinos del dicho lugar. Fecho en el dicho lugar de las Casas

⁸² Asiento transcrito en *ibidem*, p. 107.

de Myllán, a catorze días del mes de março de MDLIII años. *Diego Pérez de Cervera*. Suma CVIMCXXII»⁸³. [L.C.F. y V. de 1543 a 1560, foliado, fol. 44]

–Asientos de 1555:

«Más pagué a *Diego Pérez*, pintor, cinquenta e siete reales y medio para el retablo (...)».

«Más di a *Diego Pérez*, pintor, ochenta hanegas y ocho celemines de trigo del noveno del año pasado de myl y quinientos y cinquenta y quatro años, según más largamente parecerá por un conocimiento que me dio de cómo lo recibí por mandado del señor Visitador».

«Más di este día [a *Diego Pérez*] cinco myl y duzientos maravedís».

«Más pagué al pintor sesenta y dos reales para en parte de pago del retablo y mostraré conocimientos dellos (...)».

«Más le di cinco myl maravedís en dineros al dicho *Diego Pérez*, pintor (...)».

«Más di a *Diego Pérez*, pintor, mil maravedís para en parte de pago de la obra del retablo».

«Descárgansele al dicho mayordomo los treynta mil y duzientos y quarenta y ocho maravedís que se le cargaron en su cargo, que suman las ochenta hanegas y ocho celemines de trigo del alcançe que recibió *Diego Pérez de Cervera*, pintor, para en parte de pago de la pintura y dor[ad]o del retablo. Cargósele a ducado, como parecerá por el contrato y concierto del dicho *Diego Pérez*».

«Más se le descargan al dicho mayordomo veynte y cinco ducados que recibió el dicho pintor en veynte y cinco hanegas de trigo, que se le descargaron al mayordomo en su recibo a ducado. Es para en parte de pago del dicho retablo».

«Más se le descargan dos myl maravedís que dio a *Diego Pérez*, pintor, para en parte de pago del dicho retablo».

«Más dio al dicho *Diego Pérez*, pintor, seis reales para en parte de pago del dicho retablo».

«Más dio al dicho *Diego Pérez*, pintor, seis mil maravedís en dineros que estaban tomados en cuenta el año pasado y no se dieron este año».

«Más dio y pagó, según paresció por un conocimiento, a *Diego Pérez*, pintor, quatro myl [¿mrs.?] y no le dio nada que se ponía por su recibo».

«Más se le descargan quatro reales y medio que dio al dicho pintor».

«Más dio el dicho mayordomo al dicho *Diego Pérez*, pintor, según consta por un su conocimiento y de un su criado, quatro mil maravedís para en parte de pago de lo que ha de aver por razón de la pintura y dor[ad]o del dicho retablo»⁸⁴. [L.C.F. y V. de 1543 a 1560, foliado, fols. 51 vt.^o, 53, 53 vt.^o, 54, 54 t.^o y 55.]

–Asientos de 1555 referidos a la tasación de las pinturas:

«Más paqué tres ducados a *Gaspar de Borgoña*, pintor, quando vino a tasar el retablo». [Fol. 51 vt.^o]

«(...) pagué a un hombre un real porque ayudó un día a traer escaleras a los pintores quando se tasó el retablo». [Fol. 51 vt.^o]

«Más di quatro reales al notario de la tasación del retablo, que son los dos a cuenta del pintor»⁸⁵. [L.C.F. y V. de 1543 a 1560, foliado, fol. 52]

⁸³ Asiento transcrito en *ibídem*, p. 107.

⁸⁴ Asientos transcritos en *ibídem*, p. 108.

⁸⁵ Asientos transcritos en *ibídem*, pp. 109 s.

–Asientos de 1556:

«Cárgansele más nuebe myl y quinientos y beynte maravedís que suman veynte hanegas de trigo que vendió el año pasado para dar al pintor, que no tenía la yglesia dineros y para gastar vendió la hanega a catorze reales»⁸⁶. [L.C.F. y V. de 1543 a 1560, foliado, fol. 57]

«Descárgansele al dicho mayordomo honze mil y ochocientos y treynta y quatro maravedís y medio que dio a *Diego Pérez de Cervera*, pintor vezino de Plazencia, con los cuales se le acabó de pagar ciento y noventa mil maravedís en que se tasó la pintura y doradora del retablo que pintó en esta yglesia, de manera que no se le deben ningunos maravedís del dicho retablo»⁸⁷. [L.C.F. y V. de 1543 a 1560, foliado, fol. 67 vt.^o]

3. 1745/47-1750.—Hechura y dorado de un nuevo tabernáculo para el altar mayor. Por mandato del Obispo don fray Plácido Bayle y Padilla (1742-1747), dictado en la ciudad de Trujillo el día 21 de septiembre de 1745, se instó a la iglesia de las Casas de Millán a la fabricación de un nuevo tabernáculo. La ejecución de la obra se contrató con el entallador placentino *Francisco Gómez de Aguilar*. De dorar la nueva pieza se encargó en 1750 *don Tomás Calderón de Sande*, maestro dorador vecino de Cañaverl.

(I) 1747-1750. Hechura del tabernáculo:

–Cuentas de 1747:

«En virtud de consentimiento y lizenzia del Ilustrísimo Señor Obispo difunto de este Obispado, dada en Santa Visita en la ziuudad de Plasencia, digo de Truxillo, en los veynte y uno de septiembre del año pasado de quarenta y zinco, firmada de su Ilustrísimay de don Juan Lorente y Eguia, su secretario de cámara, se mandó por su merced hazer un tabernáculo nuevo en esta yglesia para más dezenia y veneración de S.M. sacramentada, en atención a estar con poca el que estava y en cuenta de maior cantidad que por él se deve pagó dicho mayordomo quatrozientos y diez reales vellón en esta forma: Por mano de Bernardo Xiraldo dozientos y sesenta reales y los ziento y zinquento por mano de Alonso Franco. Exivió rezivos de *Francisco de Aguilar*, vezino de la ziuudad de Plasencia y maestro que le fabrica». [L.C.F. y V. de 1732 A 1766, foliado, fol. 124 vt.^o]

–Cuentas de 1748:

«Pagó a *Francisco Gómez de Aguilar*, vezino de la ziuudad de Plasencia, en cuenta de lo que se le está deviendo del tabernáculo que hizo en esta yglesia, setezientos treinta y tres reales vellón (...)». [L.C.F. y V. de 1732 A 1766, foliado, fol. 132 vt.^o]

–Cuentas de 1750:

«A *Francisco Aguilar*, vezino desta ziuudad de Plasencia y maestro que fabricó el tabernáculo de el altar maior, como se expresa en quantas antezedentes, se le restavan deviendo ochenta y siete reales vellón, los que pagó dicho mayordomo (...)». [L.C.F. y V. de 1732 A 1766, foliado, fol. 145 vt.^o]

⁸⁶ Asiento transcrito en *ibídem*, p. 109.

⁸⁷ Asiento transcrito en *ibídem*, p. 109.

(II) 1750. Dorado del tabernáculo:

–1747, 21 de mayo. Visita pastoral de D. Francisco Gutiérrez de Tovar, Canónigo Prebendado en la S.I.C. de Plasencia. Mandato sobre el dorado del tabernáculo:

«(...) Asimismo mandó su merced que el tabernáculo del altar mayor de dicha yglesia se dore por dentro según lo previenen las constituciones sinodales deste Obispado, y las dos aras que están, una en éste y otra en el de Nra. Sra. del Rosario, se forren ambas con angeo o lienzo (...). [L.C.F. y V. de 1732 A 1766, foliado, fols. 126 vt.^o-127]

–1750, 11 de enero. Visita pastoral de D. Francisco Gutiérrez de Tovar, Canónigo Prebendado en la S.I.C. de la ciudad de Plasencia. Mandato sobre el dorado del Tabernáculo:

«3.^o Que el sagrario de el altar maior se dore por la parte interna, lo que no lo está como se halla ya mandado». [L.C.F. y V. de 1732 A 1766, foliado, fol. 139 vt.^o]

–Cuentas de 1750:

«Yten se le abonan novecientos y diez y siete reales vellón que además de las limosnas que se juntaron en este lugar costó y pagó dicho mayordomo por esta yglesia a don *Thomás Calderón de Sande*, vezino del lugar del Cañaverál, maestro dorador, por aver dorado el nuevo tabernáculo de esta yglesia (...). [L.C.F. y V. de 1732 A 1766, foliado, fol. 146]

4. 1752-75. Intervenciones posteriores en el conjunto del retablo mayor.

–Cuentas de 1752:

«Más es data ziento sesenta reales vellón que pagó a Francisco Casa por limpiar el retablo del altar maior y renovar sus efigies. Exivió rezivo». [L.C.F. y V. de 1732 A 1766, foliado, fol. 159]

–Cuentas de 1765:

«Más es data catorze reales que costó componer el tabernáculo del altar maior (...). [L.C.F. y V. de 1732 A 1766, foliado, fol. 156 vt.^o]

–Cuentas de 1775:

«En el año de mi quenta, de orden de su merced y lizenzia de su Ilustrísima, se a retocado y linpiado el retablo mayor de esta yglesia (...). [L.C.F. y V. de 1767 A 1842, foliado, fol. 48]

Fig. 1. Casas de Millán. Parroquia. Retablo Mayor

Fig. 2. Casas de Millán. Retablo Mayor. Detalle del banco. San Juan Evangelista

Fig. 3. Casas de Millán. Retablo Mayor. Detalle. Lavatorio de Pilatos

Fig. 4. Casas de Millán. Parroquia. Retablo Mayor. Detalle. Caída camino del Calvario

Fig. 5. Casas de Millán. Parroquia. Retablo Mayor.
Detalle. Expolio

Fig. 6. Casas de Millán. Parroquia. Retablo Mayor.
Detalle. Piedad

Fig. 7. Casas de Millán. Parroquia. Retablo Mayor.
Detalle. Flagelación

Fig. 8. Casas de Millán. Parroquia. Retablo Mayor.
Detalle. Coronación de espinas

Fig. 9. Casas de Millán. Parroquia. Retablo Mayor.
Detalle. Ecce Homo

Fig. 10. Casas de Millán. Parroquia. Retablo Mayor.
Detalle. Bautismo de Cristo

Fig. 11. Casas de Millán. Parroquia.
Retablo Mayor. Detalle. Las tentaciones

Fig. 12. Casas de Millán. Parroquia. Retablo Mayor.
Detalle. Ntra. Sra. de la Asunción

Fig. 13. Casas de Millán. Parroquia. Retablo Mayor. Detalle. Atico